

EXPERIÊNCIAS COM MÍDIAS DIGITAIS E LINGUAGEM VISUAL JUNTO AOS ESTUDANTES

DOI: 10.5281/zenodo.14032060

Dirceu da Silva¹

¹Doutorando em Educação – UNINQ University

E-mail: prof.dr.dirceudasilva@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9887405552168422>

RESUMO

Este artigo explora as experiências educacionais que envolvem mídias digitais e linguagem visual no contexto de ensino aos estudantes. O uso de tecnologias digitais e elementos visuais na educação é analisado quanto aos seus benefícios no desenvolvimento cognitivo, social e cultural dos alunos. São discutidos exemplos práticos de aplicação dessas abordagens no ensino, juntamente com desafios e oportunidades associados. Nossas análises destacaram que a utilização eficaz de mídias digitais e linguagem visual não apenas facilita a compreensão de conceitos complexos, mas também estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e culturais dos estudantes. Além disso, essas práticas educacionais preparam os alunos para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais visual, onde a capacidade de comunicar e interpretar informações visualmente é essencial. Contudo, é importante reconhecer os desafios que surgem ao implementar essa abordagem, como questões de acessibilidade, ética digital e a necessidade de promover a alfabetização midiática. Portanto, é fundamental que educadores continuem a explorar estratégias para integrar mídias digitais e linguagem visual de maneira ética e inclusiva no currículo educacional.

Palavras-chave: Mídias digitais; Linguagem visual; Educação; Tecnologia educacional; Comunicação visual.

1. INTRODUÇÃO

A integração das mídias digitais e a linguagem visual no contexto educacional é uma abordagem pedagógica que tem ganhado cada vez mais relevância e destaque nos últimos anos. O rápido avanço da tecnologia e a crescente importância da comunicação visual na sociedade contemporânea tornaram esses elementos fundamentais para o processo de aprendizagem dos estudantes. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo explorar as experiências com mídias digitais e linguagem visual junto aos estudantes, destacando os benefícios dessa abordagem educacional e sua influência no desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais

e culturais dos alunos.

As mídias digitais, como computadores, smartphones, tablets e a internet, oferecem inúmeras possibilidades de acesso a informações, comunicação e criação de conteúdo. A linguagem visual, por sua vez, desempenha um papel crucial na compreensão e expressão de ideias, sendo uma ferramenta poderosa para a transmissão de conceitos complexos e a promoção da criatividade. Quando combinadas de forma eficaz, as mídias digitais e a linguagem visual podem enriquecer significativamente o ambiente de aprendizagem, tornando-o mais envolvente, interativo e adaptado às necessidades dos estudantes.

Neste contexto, este trabalho irá abordar diferentes aspectos relacionados à integração de mídias digitais e linguagem visual na educação. Serão discutidos exemplos práticos de como essas ferramentas podem ser utilizadas no ensino, tais como a criação de conteúdo multimídia, o uso de recursos visuais para a explicação de conceitos complexos, a promoção da colaboração entre estudantes por meio de projetos visuais e a análise crítica de conteúdo digital. Além disso, serão explorados os desafios e oportunidades dessa abordagem, incluindo questões relacionadas à acessibilidade, ética digital e a necessidade de desenvolver habilidades de alfabetização midiática entre os estudantes.

Ao final deste estudo, espera-se que os leitores tenham uma compreensão mais amplada das experiências com mídias digitais e linguagem visual no contexto educacional e reconheçam o potencial transformador dessas abordagens para o processo de aprendizagem. É fundamental que educadores, instituições de ensino e pesquisadores estejam atentos a essas tendências e busquem maneiras criativas e eficazes de integrar essas ferramentas no currículo educacional, preparando os estudantes para um mundo cada vez mais digital e visual.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Mídias Digitais Para O Ensino

O uso das ferramentas tecnológicas deve enriquecer o conteúdo para despertar no aluno o interesse, a possibilidade de pesquisar em várias fontes de maneira dinâmica, atraente e atualizada. O docente deve ser capaz de fazer correlações interdisciplinares, de utilizar as ferramentas como complemento para proporcionar ao aluno, sempre que possível, uma visão holística do conteúdo pedagógico. É importante destacar a inefetividade do programa federal PROINFO, cujo objetivo era disseminar o uso das tecnologias nas escolas de educação básica da rede pública, e a capacitação dos docentes por meio da formação de professores multiplicadores:

“[...] ao analisar o documento (Brasil/MEC/Seed/Proinf 1997, p.2), constatamos que as propostas de “capacitação” vão ser consideradas, a priori: 1) Precárias – “ciente de que um mero curso de formação não é suficiente para o domínio da tecnologia.” (FIDALGO et al, 2015, p.167).

É necessário que o docente que se adapte de forma rápida às demandas pedagógicas e às atualizações das ferramentas tecnológicas, de modo a manter ativa a conexão entre as propostas pedagógicas e sua atuação como mediador/orientador dos alunos, que seja capaz de criar um ambiente participativo e colaborativo durante os processos de reflexão e resolução de problemas (MARTINO, 2014).

Utilizar as ferramentas digitais sem contextualização, sem promover a identificação de sentido e propósito ao se ensinar não significa que estamos inovando e modernizando o modo de ensinar, mas apenas estamos trocando a lousa e o giz pelos aplicativos, telas de computador e aparelhos celulares e, adicionalmente, cabe salientar que a mudança não depende única e exclusivamente do professor, pois a mudança deve ser estrutural, deve considerar novos paradigmas, a elaboração cuidadosa do planejamento escolar, a definição clara de objetivos e finalmente, deve incluir a disponibilidade de infraestrutura adequada (salas, computadores, acesso à Internet, softwares, etc.) para a aplicação das ferramentas e mídias digitais (MARTINO, 2014).

A formação de profissionais docentes para atuar em projetos educacionais na atualidade é algo amplo, complexo e diferenciado dos programas tradicionais de formação de professores. Envolve mudanças estruturais para a incorporação de uma nova postura profissional, outra cultura, novos conceitos e práticas pedagógicas. (KENSKY, 2015). Consideraram-se a capilaridade do sistema educacional brasileiro; sua distribuição geográfica; as desigualdades econômicas das regiões brasileiras; a falta de incentivo profissional e a infraestrutura precária na maioria dos casos, a aplicação de treinamento para formação de professores multiplicadores é uma tarefa de difícil realização (MARTINO, 2014).

O que implica na necessidade de estabelecer segundo Demo (2015) projetos de treinamento dos professores que sejam dinâmicos, descentralizados, apoiados também pelo ensino a distância, com metas bem definidas e critérios objetivos de avaliação do nível alcançado pelos professores treinados. De forma ideal, estas questões deveriam ser abrangidas por políticas públicas específicas que contemplem tanto a formação dos professores quanto dos alunos, e que de forma mista, promovam o balanceamento do ensino à distância com o

treinamento nos espaços de educação tradicionais e formais como as salas de aula.

A realidade segundo Silva (2018) mercadológica, as novas formas de trabalho e a sociedade em contínuo processo de transformação, influenciam os planejamentos, os conteúdos, e os currículos da educação. Naturalmente, os docentes são pressionados para que adquiram habilidades e conhecimentos nas mídias digitais. No entanto, muitas vezes o tecnicismo se impõe em detrimento da educação contextualizada de forma mais ampla por parte tanto de alunos quanto de professores, de modo que propicie o desenvolvimento da consciência crítica, a noção de cidadania, da participação política, a formação cultural e os valores humanos.

Ao enfatizar o tecnicismo instrucional, a educação abre mão da socialização de conhecimentos aliados a valores humanos e ingressa no mercado de bens e serviços. Para Sodré, essa perspectiva está longe de entender que o mais importante em termos de educação “não está nos meios técnicos e seus conteúdos disciplinares (saberes e informações), mas na forma cultural pela qual se incorporam os saberes e se promovem entre eles as conexões pertinentes.” Assim, quando programas de inclusão ditos inovadores só enfatizam o acesso aos equipamentos, está entendendo a escola simplesmente como lugar físico e não como forma cultural. (FANTI et al., 2017).

2.2. Tipos De Mídias Digitais Estão Sendo Utilizadas Na Atualidade

A necessidade de treinamento dos professores em mídias e ferramentas digitais, a inevitabilidade de atualização constante devido à dinâmica de aperfeiçoamento e liberação de novas versões de hardware e software dos recursos informáticos, a precariedade dos laboratórios e equipamentos de informática nas escolas são fatores que dificultam a capacitação adequada dos professores para a aplicação adequada desses recursos na prática docente do Ensino Fundamental, reconstruir as práticas didáticas pedagógicas por meio de um contexto tecnológico/midiático apoia-se no fato de que ampliar a direção das práticas educacionais é ampliar e diversificar o público que se pretende atingir. (FIDALGO et al., 2015).

Um dos desafios que a sociedade e as instituições de ensino encontram neste momento é a falta de conhecimento e treinamento em mídias digitais de toda comunidade acadêmica. Esse pode ser um dos fatores que têm contribuído para a não utilização adequada das novas tecnologias disponíveis nas atividades de ensino e aprendizagem. (BITTENCOURT et al, 2017).

Além da capacitação específica quanto aos aspectos técnicos, os professores necessitam desenvolver competências de modo a adequar a prática docente ao uso das mídias e ferramentas

digitais de modo que se tornem mediadores ao transmitir o conhecimento para o educando, auxiliando-o a ser inserido no contexto digital, fazendo com que as tecnologias utilizadas sejam interessantes, motivadoras e estimulantes de forma incentivar nos alunos do Ensino Fundamental a vontade de buscar, pesquisar e obter conhecimento (MARTINO, 2014).

O professor pode assumir o papel de mediador, de orientador ao utilizar a tecnologia no processo de aprendizagem de forma a despertar no aluno o engajamento, a responsabilidade de aprender, de modo que ele identifique em si mesmo o papel de protagonista e não um mero expectador nas aulas. É a chamada metodologia de ensino ativa.

A cultura digital e o letramento digital segundo Levy (2015) têm na utilização das ferramentas digitais por parte dos alunos, um importante meio de preparação para uso cotidiano no futuro profissional. Conseqüentemente, o contato com as ferramentas digitais desde o Ensino Fundamental é fator crítico de sucesso para o futuro desenvolvimento profissional e social das crianças. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) apresenta em seu conteúdo referências da importância do uso das tecnologias na vida escolar da criança:

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BNCC, 2018, p. 09)

[...] com base nessas experiências, elas se expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria (coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens, manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. (BNCC, 2017, p. 41)

É possível utilizar as tecnologias para aplicar a transversalidade de disciplinas, de forma que o espírito crítico, a consciência social, a identificação e a resolução de problemas sejam aplicados no cotidiano. Apesar da grande diversidade de meios e mídias de comunicação como rádio, televisão, jornais, revistas, redes sociais, comunicação por e-mail, vídeos, chats e redes sociais via Internet, é plausível mostrar aos alunos as oportunidades de construir o conhecimento por meio da utilização adequada das ferramentas digitais e não simplesmente utilizá-las de modo passivo, de simplesmente absorver os conceitos sem reflexões e questionamentos (MARTINO, 2014).

Como já mencionado anteriormente, a falta de competências e habilidades mínimas no

uso das ferramentas digitais dificulta o bom desempenho dos trabalhadores. Estes estarão fadados a ocupar posições de trabalho menos especializadas, que remuneram os trabalhadores com menores salários. Sob este aspecto, a inclusão digital é um fator de justiça social.

[...] a importância de que as crianças e os jovens possam se apropriar de forma significativa das novas tecnologias e linguagens, numa perspectiva de que a inclusão significa muito mais do que o acesso às tecnologias, configurando-se em uma das frentes de luta contra a desigualdade. (FANTIN et al., 2017, p. 69).

A dura realidade enfrentada pelo corpo discente e docente das escolas durante a pandemia da COVID-19 no ano de 2020 evidenciou as diferenças no acesso às tecnologias digitais, pois com a adoção da educação a distância foram revelados os problemas de acesso à Internet pelas famílias das classes D e E, as comunidades rurais e parte da população oriunda das regiões Norte e Nordeste, que não tem acesso (ou tem acesso precário) à computadores, infraestrutura de banda larga ou telefone celular.

A formação adequada dos docentes segundo Vaillant (2014) caracteriza-se como um desafio, pois a mesma não deve restringir-se somente ao conhecimento técnico do uso das ferramentas. Deve estar alinhada aos aspectos pedagógicos e curriculares na prática docente, contextualizada com a matéria relacionada e deve servir como meio para potencializar o processo pedagógico e, dado esse contexto, se a base docente não adquirir o conhecimento adequado para ensinar e aplicar as mídias digitais no exercício da docência para o Ensino Fundamental, como consequência ocorrerá o comprometimento da efetividade do processo de ensino-aprendizagem.

Devido à característica de dinamismo no meio tecnológico das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), onde são desenvolvidos novos produtos constantemente e as ferramentas tecnológicas existentes serem atualizadas frequentemente, a formação dos professores deve ser continuada. Além disso, segundo Almeida (2017) o professor deve ser capaz de discernir quando e como as ferramentas e as mídias digitais serão inseridas no conteúdo da matéria referente a aprimorar o aprendizado de seus alunos.

2.3. Desenvolver Uma Aula Hoje Com Mídia Digital Ou Linguagem Visual

Título da Aula: Criando Apresentações Eficazes com PowerPoint

Objetivos da Aula:

Compreender os princípios de design de apresentação. Aprender a criar slides eficazes.

Praticar habilidades de comunicação visual. Utilizar mídia digital para aprimorar apresentações.

Materiais Necessários:

Computadores com acesso à internet. Software PowerPoint (ou alternativa, como o Google Slides). Recursos visuais (imagens, gráficos, ícones, etc.).

Etapas da Aula:

Introdução (10 minutos):

Inicie a aula explicando a importância das apresentações eficazes na comunicação. Discuta brevemente os princípios básicos de design de apresentações, como simplicidade, clareza e consistência.

Atividade 1: Princípios de Design (15 minutos):

Apresente os princípios de design de apresentação, como contraste, alinhamento, repetição e proximidade. Mostre exemplos de slides bem projetados e mal projetados, destacando as diferenças. Peça aos alunos para anotarem esses princípios.

Atividade 2: Criando um Slide (20 minutos):

Divida a turma em grupos pequenos. Atribua a cada grupo um tópico relacionado ao currículo. Peça a cada grupo que crie um único slide que explique o tópico de forma eficaz, aplicando os princípios de design aprendidos. Os grupos devem usar o PowerPoint ou uma ferramenta similar.

Apresentações em Grupo (15 minutos):

Cada grupo apresenta seu slide à classe. Os colegas de classe fornecem feedback sobre a eficácia do slide em termos de design visual e clareza da mensagem.

Atividade 3: Incorporação de Mídia Digital (20 minutos):

Explique como adicionar imagens, gráficos e outros elementos visuais a uma apresentação. Mostre como pesquisar imagens e ícones de alta qualidade na internet (destacando a importância do uso de recursos de imagem com direitos autorais adequados).

Peça aos alunos que melhorem seus slides criando ou incorporando mídia digital.

Apresentações Finais (15 minutos):

Cada grupo atualiza seu slide com elementos de mídia digital, conforme apropriado. Realize uma segunda rodada de apresentações, desta vez enfocando a incorporação de mídia digital.

Discussão Final (10 minutos):

Encerre a aula com uma discussão sobre as lições aprendidas. Pergunte aos alunos sobre os desafios enfrentados e as melhorias feitas em seus slides. Destaque a importância de

comunicar eficazmente com mídia digital e linguagem visual.

Tarefa de Casa:

Peça aos alunos que criem uma apresentação sobre um tópico de escolha, aplicando os princípios de design e incorporando mídia digital. Eles devem compartilhar a apresentação na próxima aula. Esta aula permite que os alunos explorem os princípios de design de apresentação, pratiquem suas habilidades de comunicação visual e aprendam a usar mídia digital de forma eficaz para criar apresentações impactantes. Também incentiva a criatividade e a colaboração entre os alunos.

Na conclusão desta aula, é possível destacar a importância de ter explorado os princípios de design de apresentação, a aplicação prática desses princípios e a incorporação de mídia digital para criar apresentações eficazes. Os alunos tiveram a oportunidade de compreender como o design de apresentações, a linguagem visual e a mídia digital desempenham um papel crucial na comunicação eficaz.

Ao aprender os princípios de design, como contraste, alinhamento, repetição e proximidade, os alunos adquiriram uma base sólida para criar slides visualmente atraentes e de fácil compreensão. Através das atividades práticas, eles puderam aplicar esses princípios, criando slides relacionados ao currículo e experimentando na prática a importância do design eficaz.

A incorporação de mídia digital, como imagens e gráficos, enriqueceu suas apresentações, tornando-as mais envolventes e informativas. Além disso, as apresentações em grupo proporcionaram uma oportunidade valiosa para receber feedback construtivo dos colegas, ajudando os alunos a aprimorar suas habilidades de design e comunicação visual.

Ao longo da aula, os alunos desenvolveram habilidades essenciais de comunicação visual, que são aplicáveis não apenas a apresentações, mas também em suas vidas cotidianas e em futuras oportunidades acadêmicas e profissionais. A colaboração em grupo incentivou a criatividade e a troca de ideias, fortalecendo ainda mais essas habilidades.

Como tarefa de casa, os alunos foram desafiados a aplicar o que aprenderam em suas próprias apresentações, o que promove a prática contínua e a consolidação dos conceitos ensinados. Essas habilidades são particularmente relevantes em um mundo em que a comunicação visual desempenha um papel cada vez mais crucial em todos os aspectos da vida.

Além de capacitar os alunos a criar apresentações impactantes, a aula enfatizou a importância de usar a tecnologia de forma eficaz e ética. Isso proporcionou uma compreensão mais profunda das mídias digitais e sua aplicação na comunicação visual. Em resumo, esta aula

proporcionou aos alunos conhecimentos e habilidades práticas que são inestimáveis em um mundo cada vez mais visual e digitalizado. Eles estão mais bem preparados para se destacar em contextos acadêmicos, profissionais e pessoais, onde a comunicação eficaz desempenha um papel fundamental.

2.4. Experiência Com Uso De Mídias Digitais

O processo de aprendizagem impreterivelmente deve avançar junto, ou ao menos tentar, com o progresso que compõe o mundo, na medida em que quanto mais os indivíduos compreendem o seu contexto, mais aptos estarão para enfrentar os problemas que as relações que se apresentam no contato com as mudanças que ocorrem com os avanços que compõem a realidade atual.

As tecnologias permitem ampliar a concepção do caráter da aula, no entanto o ato de ensinar não se prende às tecnologias, mesmo considerando que estas são importantes, o ensinar e aprender são desafios que temos que resolver em todas as épocas e devemos observar com atenção para não cairmos em armadilhas ao trocarmos instrumentos didáticos que consideramos ineficientes, por outros com aspecto esplendorosamente tecnológico e que não causa um efeito concreto na prática de trocas de saberes.

No aprendizado educacional, há os componentes essenciais, referentes aos avanços educacionais e que aconteçam com êxito: o educando, o educador e a condição do aprendizado, as teorias de aprendizagem procuram assegurar o desempenho implicados nas ações de instruir e estudar, advindo da constatação do avanço intelectual do aluno, e procuram elucidar a conexão mediante ao estudo anterior e o atual estudo.

O papel do futuro docente será efetivamente o de docente/pesquisador, e o resultado de sua ação irá além da sala de aula. Quando trata do professor como animador de atividade, não a busca aproximar do animador de festa, aquele que precisa ter múltiplos números na manga para entreter a plateia, o animador de atividade é aquele que dá vida às atividades, que faz com que elas tenham sentido, que vibrem e pulsem conhecimento significativo na vida dos alunos.

O papel do professor será, então, o de instigar, incentivar, auxiliar os educandos na construção de uma relação com o propósito de aprendizagem que, em algum nível, ele faz fluir o saber, porque constrói sentido para a vida dos seres humanos e para a humanidade, e busca, numa visão emancipadora, um mundo mais humanizado, mais produtivo e mais saudável para a coletividade.

Com isso, considero que, para atingirmos uma relação que nos permita favorecer

momentos efetivos de aprendizagem, significativos e adequados a nossa realidade, precisamos abrir espaço e inserir em nossos planejamentos e nas nossas atuações enquanto educadores, ferramentas relevantes para nos auxiliar nesse processo, e frente a toda evolução e progresso tecnológico no mundo atual, nada mais coerente que aproximarmos e criarmos alianças com elementos de caráter tecnológico, que incitarão interesse e ocasionarão o desenvolvimento e a ampliação dos conhecimentos dos alunos, favorecendo o aprofundamento dos saberes nos alunos, alargando suas capacidades.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, as experiências com mídias digitais e linguagem visual no ambiente educacional representam uma abordagem inovadora e altamente benéfica para o aprendizado dos estudantes. A integração desses elementos proporciona um ambiente de ensino mais envolvente e adaptado às demandas de um mundo cada vez mais digital.

Nossas análises destacaram que a utilização eficaz de mídias digitais e linguagem visual não apenas facilita a compreensão de conceitos complexos, mas também estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e culturais dos estudantes. Além disso, essas práticas educacionais preparam os alunos para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais visual, onde a capacidade de comunicar e interpretar informações visualmente é essencial.

Contudo, é importante reconhecer os desafios que surgem ao implementar essa abordagem, como questões de acessibilidade, ética digital e a necessidade de promover a alfabetização midiática. Portanto, é fundamental que educadores continuem a explorar estratégias para integrar mídias digitais e linguagem visual de maneira ética e inclusiva no currículo educacional.

Em última análise, investir em experiências com mídias digitais e linguagem visual é investir no potencial dos estudantes para se tornarem comunicadores mais eficazes e participantes ativos em uma sociedade cada vez mais digitalizada. Essa abordagem não apenas enriquece o processo de aprendizado, mas também prepara os estudantes para um futuro no qual a competência digital e a compreensão da comunicação visual são habilidades essenciais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, L. B. **Conhecimento prévio e aprendizagem significativa de conceitos**. 3ª ed. Editora: Manole, 2017.

BITTENCOURT, P. A. S., et al. O Uso das Tecnologias Digitais na Educação do Sec. XXI.

Revista Ibero Americana de Estudos em Educação, p. 206, 2017.

COSCARELLI, C. V. **Tecnologias para aprender**. 1ª ed. Parábola Editorial, 2016.

DEMO, P. **Aprender como autor**. São Paulo: Atlas, 2015.

FANTIN, M., et al. **As crianças, o brincar e as tecnologias**. In: **Luciane M. Schlindwein, Ilana Laterman, Leila Peters**. (Org.). *A criança e o brincar nos tempos e espaços da escola*. 1ª ed. Florianópolis: NUP, v. 1, p. 175-199, 2017.

FIDALGO F., et al. **Intensificação do Trabalho Docente: Tecnologias e Produtividade**. Campinas, SP: Papirus, 2015.

FRANCO, M. A. S. **Pedagogia e prática docente**. São Paulo: Cortez, 2015.

GABRIEL, M. **Educar – a revolução digital na educação**. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 2013.

HANSEN, A. O. et al. Tecnologia e currículo educacional: uma análise documental na EMEF “José Benigo Gomes”. **Revista Profissão Docente Uberaba**, v. 15, n.32, p. 9-28, Fev. Jul, 2015.

LEVY. P. P. **Cibercultura**. **Carlos Irineu da Costa**. São Paulo: Editora, 2015. 34.

KENSKY, V. M. **Educação e Tecnologias. O Novo Ritmo da Informação**. Campinas, SP: Papirus, 2015.

MACÊDO, M. F. U. C. **Internet e leitura**. Teresina: EDUFPI, 2013.

MARTINO, L. M. S. **Teoria das mídias digitais: Linguagens, ambientes e redes**. Editora Vozes; 2ª edição, 2014.

MORAES, M. (Org.). **Questões da educação**. Rio de Janeiro: Ventura, 2016.

MORAN, J. M. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. **Coleção Papirus Educação**. Campinas: Editora Papirus, 16ª ed, 2014.

RIBEIRO, T. S. As inovações tecnológicas e o educador. In: **MORAES, M. (Org.). Questões da educação**. Rio de Janeiro: Ventura, 2016.

SILVA, C. S. G. **Imersão nas Tecnologias Digitais para Educação. Uma Experiência Pedagógica no Curso de Pedagogia da PUC-SP**. 156p. Dissertação (Mestrado em Tecnologias de Inteligência e Design Digital), Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2018.

VAILLANT, D. **Ensinando a ensinar: as quatro etapas de uma aprendizagem**. 2ª ed. Curitiba: UTFPR, 2014.